

**VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: V DE AIKEN-
GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS**

Dimensiones	#	Ítem	CLARIDAD						CONTEXTO						CONGRUENCIA						DOMINIO DEL CONSTRUCTO					
			EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS
Página web	1	¿Qué aspectos del diseño visual y la landing page de la página web considera esenciales para captar el interés de los estudiantes y fomentar la revalorización de la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
	2	¿Qué funcionalidades de navegación deberían incluirse en la página web para hacerla más atractiva hacia los estudiantes y facilitar la exploración de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
	3	¿Qué tipo de elementos visuales como fotografías, videos, ilustraciones y/o animaciones deberían presentarse en la página web para facilitar la comprensión y apreciación de la cultura Lambayeque por parte de los estudiantes universitarios?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
Podcast	4	¿Qué estrategias considera más efectivas para hacer atractivos los podcasts sin perder su enfoque educativo y cultural?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
	5	¿Qué estrategias de difusión del contenido multimedia considera que serían más efectivas para captar la atención de los estudiantes universitarios y lograr la revalorización de la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
	6	¿Qué características debería tener la plataforma de podcasts para lograr que el contenido sobre la cultura Lambayeque sea accesible, atractivo y educativo para los estudiantes universitarios?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
Redes sociales	7	¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
	8	¿Qué tipo de contenidos considera que deberían compartirse en la propuesta de redes sociales para enriquecer el contenido multimedia y permitir la revalorización de la cultura Lambayeque en los estudiantes universitarios?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte
Total: Validez del instrumento por criterio																										
Total: Validez del instrumento por criterio	1.00																									
	Validez fuerte																									